

Reformrealgymnasium Halle a. S.

II^a Grountin

~~III^a~~ 1935.

h. Lutholt.

Drei Winkel zeichnen.

9. 1. 1935.

Ein Quadrat zeichnen.

10. 1. 1935.

einem Würfel zeichnen.

16. 1. 1935.

einem Quader zeichnen.

Breite $a = 6 \text{ cm}$

Höhe $b = 3 \text{ cm}$

Tiefe $c = 4 \text{ cm}$

Netz des Oktaeders.

17. 1. 1935.

Aufgabe:

In einem Punkte sei eine Gerade die Tangente zu zeichnen.

Es pflanze man den Punkt A mit beliebigem Radius einen Kreis. Der Kreis schneidet die Gerade in den Punkten B und C. Dann pflanze ich um B und C als Mittelpunkte mit beliebigem aber gleichem Radius zwei Kreise. Diese schneiden sich an den Punkten D und E. D verbindet ich mit E.

Von einem Punkte auf einem Geraden Das Lot
fällen.

28. 1. 1935.

Zuf. pflage im den Punkt A mit beliebigen Ra-
dius einen Kreis. Der Kreis schneidet die Gerade
in den Punkten B und C. Dann pflage ist im
B und C mit beliebigen aber gleichen Radius
zwei Kreise. Die Kreise schneiden sich in den
Punkten A und E. Die Verbindungslinie A E
ist das verlangte Lot.

30. 1. 1935.

Aufgabe: fimm grogbaum Hande zu folleisom.

Aufgabe: fimm grogbaum Hande zu folleisom.

Gründliche Lektüre zur Winkelbezeichnung.

1. 2. 1935.

$\alpha \alpha \alpha \alpha$ alpha

$\beta \beta \beta \beta$ beta

$\gamma \gamma \gamma \gamma$ gamma

$\delta \delta \delta \delta$ delta

$\epsilon \epsilon \epsilon \epsilon$ epsilon

$\eta \eta \eta \eta$ eta

5.2.1935.

Hollensindal 360°

Opstandets Hindal 180°

Rugfets Hindal 90°

Spitzer Winkel: $90^\circ > \alpha > 0^\circ$
Stumpfer Winkel: $180^\circ > \beta > 90^\circ$
überstumpfer Winkel: $\gamma > 180^\circ$

13.2.1935.

Gegeben eine Gerade, sowie ein Punkt A . In
dem Punkte A an die Gerade nach rechts den
Winkel $\alpha = 45^\circ$ anzulegen.

Gegeben eine Gerade. sowie ein Punkt A . In
dem Punkte A an die Gerade nach links den
Winkel $\beta = 22\frac{1}{2}^\circ$ anzulegen.

Gegeben ein spitzer Winkel δ . Tragen Winkel
 an eine gegebene Gerade in einem gege-
 benen Punkte A nach rechts oben antragen.

$$\begin{aligned} \delta &= \delta \\ \delta &= \delta \\ \delta &= \delta \end{aligned}$$

14. 2. 1935.

Gegeben eine Strecke $A\bar{B} = 6\text{ cm}$, dazu gegeben zwei Winkel:

$$\alpha = 50^\circ$$

$$\beta = 40^\circ$$

Im Punkte A an $A\bar{B}$ im Winkel α auszeichnen.
Im Punkte B an $\bar{B}A$ im Winkel β auszeichnen.

18. 2. 1935.

Winkelsumme in einem Dreieck
zu 90°

$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

$$\alpha = 90^\circ - \beta$$

$$\beta = 90^\circ - \alpha$$

25. 2. 1935

Staben - ohne Höhenunterschied.

$$\alpha + \beta = 180^\circ$$

$$\alpha = 180^\circ - \beta$$

$$\beta = 180^\circ - \alpha$$

Berechnung des Höhenunterschieds von $\alpha = 20. 2. 1935.$
 $46^\circ 13' 12''$

$$90^\circ = 89^\circ 59' 60''$$

$$\alpha = 46^\circ 13' 12''$$

$$90^\circ - \alpha = 43^\circ 46' 48''$$

Berechnung des Ergänzungswinkels von $\alpha = 46^\circ 13' 12''$

$$180^\circ = 179^\circ 59' 60''$$

$$\alpha = 46^\circ 13' 12''$$

$$180^\circ - \alpha = 133^\circ 46' 48''$$

$$\beta = 180^\circ - \alpha$$

$$\gamma = 180^\circ - \alpha$$

$$\beta = \gamma$$

Ergänzungswinkel sind gleich.

Zum Beweis des Satzes von den Winkel summen von zwei Winkeln an einer Geraden oder in einem Punkt liegen zusammen: Sind zwei Größen immer gleich, so sind sie einander gleich.

Winkel im Geraden.

25.2.1935.

α , β und γ sind Innenwinkel. $(180^\circ - \alpha)$
 $(180^\circ - \beta)$ und $(180^\circ - \gamma)$ sind Außenwinkel an
 den Ecken des Dreiecks.

24.2.1935.

Die 3 Außenwinkel sind die 3 Innenwinkel bezogen zueinander 6 Rechte. Die 3 Außenwinkel allein betragen 4 Rechte. Also: Die Summe der Innenwinkel im Dreieck beträgt 2 Rechte oder 180°

Bewährung Sat 3. Winkel im Dreieck.

$$\alpha = 54^\circ 16' 53''$$

$$\beta = 25^\circ 14' 28''$$

$$\alpha + \beta = 82^\circ 30' 81''$$

$$180^\circ = 179^\circ 59' 60''$$

$$\alpha + \beta = 82^\circ 31' 21''$$

$$\gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta) = 97^\circ 28' 39''$$

In jedem Dreieck ist
 $\alpha + \beta < 180^\circ$

Dies lassen die Punkte c nach außen wirken.

Satz vom Außenwinkel am Dreieck.

28.2.1935.

$$\begin{aligned} S &= 180^\circ - \alpha \\ \beta + \gamma &= 180^\circ - \alpha \\ \hline S &= \beta + \gamma \end{aligned}$$

Im Dreieck ist ein Außenwinkel gleich der Summe der ihm nicht anliegenden Innenwinkel.

Punkt c nach außen, so wird δ immer kleiner.
 $\delta \rightarrow 0$.

Punkt c über alle Begriffe nach außen, so werden Ac und Bc schließlich gleichlang und parallel (11). $Ac \parallel Bc$ und das Dreieck geht in folgendes Figuren über.

1. f. Zwei Parallelen werden von einer dritten Geraden geschnitten.

Winkel an Parallelen.

6. 3. 1935.

I., Entgegenliegende Winkel

liegen auf entgegengesetzten Seiten der schneidenden Geraden aber auf entgegengesetzten Seiten der gegenüberliegenden Parallelen. Entgegenliegende Winkel an Parallelen betragen 180° .

II., Gegensinnige Winkel liegen auf entgegengesetzten

Seiten der schneidenden Geraden und auf derselben Seite der gegenüberliegenden Parallelen. Gegensinnige Winkel an Parallelen sind gleich.

38 PA. 2. 0

III. Winkelsummen liegen auf rechten 7. 3. 1935

Winkel der gegenüberliegenden Ecken sind auf rechten =
 gegenüberliegenden Ecken der gegenüberliegenden Parallelen.

20 PA. 0. PA

Zu zeichne eine Gerade und lege Senkrechte die Punkte $a = 5 \text{ cm}$ ab. Die Endpunkte heißen B und C . Dann lege ich in C ein $\angle C = 50^\circ$ an. Dann lege ich in C mit $b = 3 \text{ cm}$ ein Kreis, der den Kreisbogen von γ in A schneidet. A verbindet ich mit B .

$a = 5 \text{ cm}$
 $b = 3 \text{ cm}$
 $\gamma = 50^\circ$

